

Revista Boliviana
Ciencias
de la Información

Vol. 4 - Nueva Época - No. 8

50
BODAS DE ORO
1970 - 2020

Archivología
Bibliotecología
Documentación
Museología

**Reflexiones y documentos
de Archivología**

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

M. Cs. María Eugenia Pareja Tejada

DECANA

M. Cs. Mirka Rodríguez Burgos

VICE-DECANA

CARRERA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología

Lic. Freddy Luis Maidana Rodríguez

DIRECTOR

DOCENTES

ARAMAYO GÓMEZ ARZIL

BALLIVIÁN BLANCO ANDREA

BUSTAMANTE PACO SIKORINA

CAVERO CONTRERAS JUANA MARGOT

CHINO CHOQUE PEDRO AQUILINO

CHURA COYO HILDA IRENIA

CRUZ VILLARROEL JHONATHAN GONZALO

FLORES BAUTISTA MARÍA ELENA

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ ARMANDO SEVERO

LUNASCO CUSI AUGUSTO CESAR

MACHICADO MENDOZA HÉCTOR FERNANDO

MAIDANA RODRÍGUEZ FREDDY LUIS

MARTÍNEZ QUINTEROS MARÍA ANA LORENA

MIRANDA POMIER DIRZI GINA

MONASTERIOS CALZADA SALOMÓN

OROS RODRÍGUEZ VARINÍA

PINTO CALDERÓN JANET ROCÍO

RAMOS TÓRREZ HERNÁN GUALBERTO

RIVAS PAREDES MIRIAM

RODRÍGUEZ DELGADO FREDDY WALTER

TAMBO QUISPE ABDÓN IRINEO

TANCARA QUISPE CONSTANTINO

VÁSQUEZ MÁRQUEZ SHINDY KAREN

ZELAYA DE VILLEGAS SOFIA TERESA

HONORABLE CONSEJO DE CARRERA (2016-2018)

Lic. Freddy Luis Maidana Rodríguez

PRESIDENTE

CONSEJEROS DOCENTES

Lic. María Ana Lorena Martínez Quinteros

Lic. Armando Severo Martínez

CONSEJEROS ESTUDIANTES

Univ. Andrea Luján Cuestas

Univ. Margarita Huanca Chiara

Univ. Viviana Sontura (Suplente)

CONSEJEROS ESTUDIANTES AL CONSEJO ACADÉMICO Y FACULTATIVO

Univ. Gary Bohorquez (HCA)

Univ. Mayra Grimaldez (HCF)

Univ. Angela Porcel (HCF)

REVISTA BOLIVIANA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Freddy Luis Maidana Rodríguez

DIRECTOR

COMITÉ EDITOR

Lic. Hernán Gualberto Ramos Tórrez

Lic. Hilda Irenia Chura Coyo

Univ. Verónica Mollericon

CUIDADO DE LA EDICIÓN

Lic. Hernán Gualberto Ramos Tórrez

Lic. Hilda Irenia Chura Coyo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Freddy Luis Maidana R.

FOTO DE LA TAPA Y CONTRATAPA

Freddy Luis Maidana Rodríguez

ARMADO E IMPRESIÓN

Team Graphics S.R.L. 72044038

D. L. 4 - 3 - 106 - 16 P.O.

ISSN 2519 - 9536

La Revista Ciencias de la información es una publicación oficial de la Carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés. Av. 6 de Agosto Nro. 2080 Teléfono 2444309 - La Paz, Bolivia

El Comité Editor de la presente publicación no se responsabiliza por las opiniones expresadas en los artículos firmados ni comparte necesariamente las ideas expresadas en los mismos.

Primera edición: diciembre de 2020

Impreso en Bolivia

IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES PARA LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN ARCHIVOS ECLESIAÍSTICOS

Agustín Vivas Moreno*

Catedrático Univ. Extremadura

vivasmoreno10@gmail.com

Guadalupe Pérez Ortiz

Francisco González Lozano

Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

Resumen

Los estudios hacendísticos resultan de gran utilidad para el conocimiento de cualquier institución, independientemente de la naturaleza de la misma. A pesar de ello, cuando nos referimos a entidades religiosas estos trabajos se minimizan, siendo prácticamente inexistentes en el caso de algunas entidades como instituciones benéficas o seminarios. Con esta investigación pretendemos iniciar un camino que esperamos sea de gran fecundidad y genere interesantes trabajos dentro del campo económico-eclesiástico. Nosotros centraremos nuestra investigación en la documentación contable y hacendística ubicada en los cuadros de clasificación de los diferentes archivos eclesiásticos para ir analizando las series documentales que se refieren a ello.

* La Dra. Guadalupe Pérez Ortiz y los doctores Francisco Gonzales Lozano y Agustín Vivas Moreno tienen amplia trayectoria en el ámbito académico y la investigación. Autores de varios libros y artículos en temas relacionados con la historia y la archivística. Agustín Vivas es Doctor en Documentación, Premio Extraordinario Universidad de Salamanca; Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Catedrático de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Fue Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Director de Comunicación e Información de la misma universidad, entre otros cargo importantes. Es catedrático de la Universidad de Extremadura; tiene varios libros escritos sobre archivística y Ciencias de la Información e innumerables artículos en revistas científicas especializadas.

Palabras clave

Economía eclesiástica, documentación contable, archivos eclesiásticos; cuadro de clasificación.

Abstract

Treasury studies are very useful for the knowledge of any institution, regardless of its nature. Despite this, when we refer to religious entities, these works are minimized, being practically non-existent in the case of some entities such as charities or seminaries. With this research we intend to start a path that we hope will be of great fruitfulness and generate interesting jobs within the economic-ecclesiastical field. We will focus our research on the accounting and tax documentation located in the classification tables of the different ecclesiastical archives in order to analyze the documentary series that refer to it.

Keywords

Ecclesiastical economics, accounting documentation, ecclesiastical archives, classification chart.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios económicos resultan ser de gran utilidad para el conocimiento de cualquier institución, incluidas las de tipo eclesiástico, donde las investigaciones que abordan estas cuestiones son ciertamente escasas, máxime si nos referimos a algunos tipos de entidades como instituciones benéficas o seminarios.

La Iglesia católica contó siempre con un poder espiritual, pero, a nadie se le escapa que dispuso de un relevante poder político y económico. Asentados los principios de pobreza que rigen la Iglesia y que les obligan a vivir alejados de riquezas y opulencias,

mantenerlos en ciertas épocas les fue "*prácticamente imposible*" debido a las constantes imbricaciones de poder y a la voluntad de fieles que se convirtieron en protectores, benefactores y donantes. Siendo la Iglesia una institución poderosa, la manifestación más visible de este poder lo representan las grandes cantidades de propiedades, especialmente tierras que llegaron a controlar en épocas pasadas, especialmente significativo es el caso de los monasterios castellanos en la Edad Media.

Pretendemos en las páginas que siguen identificar en los diferentes archivos eclesiásticos, aquellas series que son relevantes para los múltiples estudios económicos. La bibliografía, al respecto, es fragmentaria y dispersa. En relación a las *entidades monásticas o conventuales* constatamos una escasa producción bibliográfica, si bien, lo existente nos permite trazar una realidad cercana a las cuestiones económicas. Si analizamos a groso modo la bibliografía encontrada podemos acceder en primer lugar, a estudios generales que a su vez se muestran repletos de contenidos y matices aplicables a las economías conventuales-monásticas de todos los tiempos. Estos nos permitirán abordar un análisis económico-conventual que se caracterizará por su generalidad y globalidad. Por otro lado, destacan trabajos que, como los anteriores, han sido confeccionados con un halo de generalidad pero que se hacen más específicos dado que analizan con rigor la hacendística monástica-conventual de un país, población u orden religiosa. Además, encontramos un tercer grupo, que destaca por su volumen y especificidad. En él se ubican aquellas investigaciones que analizan la realidad económica de una entidad particular. Estos estudios son de gran utilidad si queremos abordar una entidad concreta o establecer pautas para el análisis de entidades que aún no han sido estudiadas. A pesar de que estas investigaciones, como ya señalábamos, son abundantes si tenemos en cuenta el volumen de conventos existentes podemos aseverar que se trata de una temática que se encuentra en vías de desarrollo.

Por su parte, ocurre algo muy similar con las entidades capitulares donde existen estudios que analizan las economías de estas

importantísimas instituciones de forma particular; permitiéndonos conocer de forma precisa sus realidades patrimoniales y económicas pero impidiendo obtener una visión más amplia de estas cuestiones.

Pretendemos en consecuencia presentar, de forma escueta y telegráfica, aquella documentación existente para los estudios económicos, a sabiendas de que corresponde hacer un análisis exhaustivo para a uno de los tipos de archivos que exponemos.

2. CUADROS DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS ECLESIASTICOS: ANÁLISIS DE SECCIONES Y SERIES DE CARÁCTER ECONÓMICO

La Iglesia por medio de las múltiples instituciones que la componen (parroquias, conventos, catedrales, seminarios, instituciones educativas, religiosas y de beneficencia, etc.) ha desarrollado en el ejercicio de sus funciones una amplia actividad económica que genera una abundante documentación que se custodia en los diversos archivos eclesiásticos.

En base a ello, procederemos en este momento a establecer un breve análisis de los cuadros de clasificación de archivos eclesiásticos que, naturalmente, contienen series documentales dedicadas a cuestiones económicas. Por regla general es la sección dedicada a *Administración* donde principalmente se ubica la documentación relacionada con el desarrollo económico de

- 2.0 FONDOS MUSICALES
 - 2.01 Colecciones
 - 2.01.01 Libros de música
 - 2.01.02 Partituras
- 3.00 GOBIERNO
 - 3.01 Capítulo eclesiástico
 - 3.01.01 Actas
 - 3.01.02 Correspondencia
 - 3.01.03 Disposiciones
 - 3.01.04 Estatutos
 - 3.01.05 Expedientes de cargos
 - 3.02 Consejo Pastoral
 - 3.02.01 Actas
 - 3.02.02 Informes
 - 3.03 Junta Parroquial
 - 3.03.01 Cuentas de fábrica
 - 3.03.02 Inventario bienes temporales
 - 3.03.03 Recibos y justificantes
 - 3.04 Párroco
 - 3.04.01 Actas de Consagración
 - 3.04.02 Disposiciones
- 4.00 INSTITUCIONES PARROQUIALES
 - 4.01 Cofradías y Hermandades
 - 4.01.01 Asamblea
 - 4.01.02 Estatutos
 - 4.01.03 Fundación
 - 4.01.04 Inventarios bienes cofradías
 - 4.02 Fundaciones

las entidades eclesiásticas, aunque como podremos observar a lo largo de estas páginas no la única.

Para el desarrollo de este apartado, seguiremos la siguiente metodología:

- en primer lugar, expondremos un hipotético cuadro de clasificación que pretende estructurar los heterogéneos fondos documentales e identificar las series más relevantes;
- y, posteriormente, iremos identificando mediante un breve análisis exclusivamente las secciones y series documentales concernientes a aspectos económicos

2.1. Archivos parroquiales

1.00 ADMINISTRACIÓN	1.00	ADMINISTRACIÓN
1.01 Asuntos jurídicos	1.01	Asuntos jurídicos
1.01.01 Pleitos de administración	1.01.01	Pleitos de administración
1.01.02 Poderes y Procuras	1.01.02	Poderes y Procuras
1.02 Personal.	1.02	Persona.
1.02.01 Contratos de personal.	1.02.01	Contratos de personal
1.02.02 Expedientes de personal.	1.02.02	Expedientes de personal
1.03 Nóminas.	1.03	Nóminas.
1.03.01 Derechos de estola.	1.03.01	Contratos de personal
1.03.02 Mano menuda.	1.03.02	Expedientes de personal
1.03.03 Mano pagadora.	1.01.02	
1.03.04 Pensiones.		
1.03.05 Prestación social.		
1.04 Patrimonio		
1.04.01 Exp. de adquisiciones		
- Amortización		
- Apeos		
- Censos		
- Compra		
- Disposiciones pías		
- Disposiciones testamentarias		
- Donación		
- Permuta		
1.04.02 Registro de bienes.		
- Inventarios		
- Registro de aniversarios y rentas		
- Registro de arrendamientos		
- Registro de bienes artísticos		
- Registro de cabreo		
- Registro de censos		
- Registro de fundaciones		
- Registro de testamentos		
1.05 Registro de documentos		
1.05.01 Entradas de documentos		
1.05.02 Salidas de documentos		

<p>4.03 Beneficencia</p> <p>4.03.01 Actas fundacionales hospitales y casas cunas</p> <p>4.03.02 Cuentas de beneficencia</p> <p>4.03.03 Expedientes de internos</p> <p>4.03.04 Expedientes de personal</p> <p>5.00 ORGANISMOS SUPRAPARROQUIALES</p> <p>5.01 Documentación de Arciprestazgos</p> <p>5.01.01 Comunicaciones</p> <p>5.01.02 Conferencias litúrgico-morales</p> <p>5.01.03 Cuentas</p> <p>5.02 Documentación de la Curia Diocesana</p> <p>5.02.01 Cancillería</p> <p>5.02.02 Documentación sinodal</p> <p>5.02.03 Obispo</p> <p>5.02.04 Tribunal Eclesiástico</p> <p>5.02.05 Vicaría general</p> <p>5.03 Documentación de la Curia Romana</p> <p>5.03.01 Breves y Bulas</p> <p>5.03.02 Encíclicas y cartas apostólicas</p> <p>5.03.03 Reliquias</p> <p>5.04 Santa Cruzada</p> <p>5.04.01 Comunicaciones Santa Cruzada</p> <p>5.05 Tribunal de la Rota</p> <p>5.05.01 Comunicaciones Tribunal de la Rota</p>	<p>6.00 SACRAMENTALES</p> <p>6.01 Bautismos</p> <p>6.01.01 Bautismos castrenses</p> <p>6.01.02 Certificados bautismales</p> <p>6.01.03 Copias, extractos bautismos</p> <p>6.01.04 Registros originales bautismos</p> <p>6.02 Confirmaciones</p> <p>6.02.01 Certificados confirmaciones</p> <p>6.02.02 Copias, extractos</p> <p>6.02.03 Registros originales</p> <p>6.03 Defunciones</p> <p>6.03.01 Certificados de defunciones</p> <p>6.03.02 Copias, extractos defunciones</p> <p>6.03.03 Defunciones castrenses</p> <p>6.03.04 Defunciones de párvulos</p> <p>6.04 Matrimonios</p> <p>6.04.01 Certificados matrimoniales</p> <p>6.04.02 Copias, extractos matrimonios</p> <p>6.04.03 Exped. Matrimonios: certificados, dispensas, amonestaciones, etc.</p> <p>6.04.04 Matrimonios castrenses</p> <p>6.04.05 Registros originales</p>
---	---

1. Administración. Establecer esta sección en el marco de las parroquias es realmente oportuno dado la evolución que han experimentado estas entidades, especialmente en las relaciones Iglesia-Estado. En relación a la temática que nos concierne haremos alusión a las siguientes secciones y series:

- La segunda subsección, *personal* (1.02), recoge las series documentales generadas por la gestión del mismo nombre:

*** *Contratación de personal* (1.02.01): documentación relativa a

todo tipo de contratos para efectuar obras, servicios, suministros, etc.

*** *Expedientes de personal* (1.02.02): informes de la vida laboral de las personas que presentan servicios remunerados a la entidad.

- La tercera subsección, *nóminas* (1.03), abarca la documentación derivada de los emolumentos percibidos por las personas que integran una parroquia, bien sean eclesiásticos o laicos:

*** *Derechos de estola* (1.03.01): libro de registro de honorarios por la celebración del ministerio espiritual.

*** *Mano menuda* (1.03.02): libros que contienen el listado del personal de la parroquia y la remuneración que perciben por asistir a los cultos.

*** *Mano pagadora* (1.03.03): libro de registro en el que se anota lo que se cobra semanalmente por cada ente de la parroquia.

*** *Pensiones* (1.03.04): documentación sobre el personal jubilado, así como la remuneración económica que recibe por ello.

*** *Prestación social* (1.03.05): documentación sobre cotizaciones que se pagan a la Seguridad Social.

- La cuarta subsección, *patrimonio* (1.04), incluye las series documentales que reflejan los bienes parroquiales:

*** *Expedientes de adquisiciones* (1.04.01): documentación generada en procesos en los que la entidad recibe algún tipo de bien del que carecía. Era obligatorio redactar un documento en el que se diera constancia del bien recibido. Son diferentes los procedimientos por los que la parroquia podía recibir bienes: donaciones, disposiciones pías y testamentos, etc son sin duda los

más frecuentes. Además, existía otro procedimiento, la permuta, que ha generado documentación importante dado que por medio de ella la parroquia se desprendía de un bien y adquiría otro.

*** *Registro de bienes* (1.04.02): documentación en la que se reflejan los bienes pertenecientes a la entidad así como la forma en la que han sido adquiridos. Eran comunes los inventarios de bienes recibidos por cláusulas testamentarias o fundaciones pías.

2.2. Archivos Diocesanos

<p>1.0 ADMINISTRACIÓN</p> <p>1.01 C^otecuría. 1.01.01 D^ocos. 1.01.02 Primicias. 1.02 Mitra. 1.02.01 Censos. 1.02.02 Cuentas. 1.03 Padrones Parroquiales. 1.04 Priorato de Ermitas. 1.04.01 Estadísticas. 1.04.02 Fundaciones. 1.04.03 Reparaciones.</p> <p>2.0 GOBIERNO</p> <p>2.01 Capellanías y obras pías. 2.01.01 Dotaciones. 2.01.02 Fundaciones. 2.01.03 Nombramientos. 2.01.04 Renuncias. 2.01.05 Testamentos.</p> <p>2.02 Clero regular: convento. 2.02.01 Cargos. 2.02.02 Elecciones. 2.02.03 Informes. 2.02.04 Nombramientos y ceses. 2.02.05 Secularizaciones convent. 2.02.06 Visitas.</p> <p>2.03 Hermandades y Cofradías. 2.03.01 Acuerdos. 2.03.02 Elecciones. 2.03.03 Inventario bienes. 2.03.04 Nombramientos.</p>	<p>2.04 Órdenes.</p> <p>2.04.01 Nombramientos. 2.04.02 Secularizaciones.</p> <p>2.05 Partidas sacramentales (+ 1925). 2.05.01 P. Bautismal 2.05.02 P. de Confirmación 2.05.03 P. de Defunción 2.05.04 P. de Matrimonio</p> <p>3.00 JUSTICIA</p> <p>3.01 Autos apelados.</p> <p>3.02 Matrimonios. 3.02.01 Anulaciones. 3.02.02 Dispensas.</p> <p>3.03 Pleitos civiles. 3.03.01 Expedientes pleitos civiles. - Herencias. - Impagos. - Reclamaciones. - Testamentos.</p> <p>3.04 Pleitos criminales. 3.04.01 Expedientes pleitos criminales. - Agresiones. - Amancebamiento. - Deudas.</p>
---	--

1. Administración. La documentación que se origina de la gestión de los bienes del Obispo, los de la mitra y los del obispado ha dado lugar a la consecución de esta sección. Según el cuadro de clasificación tipo expuesto son las dos primeras secciones las que dan cabida a documentación de naturaleza económica:

- La primera subsección, *colecturía* (1.01), funciones encaminadas a la gestión de las limosnas. Está integrada por dos series:

*** *Diezmos* (1.01.01): documentación en la que se refleja el pago, generalmente una décima parte de la cosecha, que desde antaño se vino haciendo a la Iglesia.

*** *Primicias* (1.01.02): documentación generada por las prestaciones de frutos o ganados que, además de los diezmos, debían ser cedidas a la Iglesia.

- La segunda subsección, *mitra* (1.02), está integrada por el conjunto de actividades cuyo fin es la gestión de la fábrica del obispado. Las series documentales que la constituyen son dos:

*** *Censo* (1.02.01): dentro de la economía agraria de España las tierras estaban gravadas por una serie de rentas que se llamaban censos. Éstos, pagados en especie, sirvieron de sustento tanto a la monarquía como a la Iglesia. La documentación sobre censos es realmente importante y voluminosa en los archivos diocesanos dado que la Iglesia, a lo largo de los tiempos, fue beneficiada por muchos de ellos.

*** *Cuentas* (1.02.02): documentación en la que se enumeran los gastos que han supuesto las reparaciones efectuadas en la fábrica del obispado.

2.3. Archivos Capitulares

<p>1.0 CAPILLA MUSICAL</p> <p>1.01 Libros cantorales 1.01.01 Canto Llano 1.01.02 Polifonía</p> <p>1.02 Partituras 1.02.01 Partituras externas 1.02.02 Partituras propias</p> <p>1.03 Documentación biográfica 1.03.01 Biografías 1.03.02 Expedientes de músicos</p> <p>2.00 CONTADURIA</p> <p>2.01 Recaudación de tributos</p> <p>2.01.01 Diezmos 2.01.02 Noveno 2.01.03 Pan terciado 2.01.04 Subsidio y excusado 2.01.05 Tercias reales</p> <p>3.00 FÁBRICA</p> <p>3.01 Adventicios</p> <p>3.01.01 Ingresos ocasionales 3.01.02 Nóminas de artistas 3.01.03 Nóminas de obreros</p> <p>3.02 Heredades 3.03 Junta de patronatos 3.03.01 Cuentas 3.03.02 Dotes 3.03.03 Raciones</p> <p>3.04 Obras pías y patronatos 3.04.01 Aniversarios 3.04.02 Fundaciones</p> <p>3.04.03 Obras pías 3.04.04 Patronatos 3.04.05 Testamentos</p>	<p>3.05 Salarios 3.05.01 Nóminas de canónigos 3.05.02 Otros salarios</p> <p>4.0 JUSTICIA</p> <p>4.01 Autos apelados 4.02 Pleitos 4.02.01 Pleitos de diputación 4.02.02 Pleitos en contra del cabildo 4.02.03 Pleitos generados por el cabildo 4.03 Poderes de representación</p> <p>5.0 LITURGIA</p> <p>5.01 Cuadernos de ceremonias 5.02 Cuadrantes de coro 5.03 Oficios litúrgicos 5.03.01 Calendarios 5.03.02 Consuetas 5.03.03 Diarios de ceremonias 5.03.04 Epactas 5.03.05 Servicios de altar y coro</p> <p>6.00 MESA CAPITULAR/MAYORDOMÍA</p> <p>6.01 Bienes del cabildo 6.01.01 Cartularios 6.01.02 Heredades 6.01.03 Protocolos</p> <p>6.02 Rentas 6.02.01 Aniversarios 6.02.02 Casilla 6.02.03 Gallinas 6.02.04 Misadas 6.02.05 Pitancerías 6.02.06 Procesiones</p> <p>7.00 VARIOS</p> <p>7.01 Archivos en depósito 7.02 Colecciones 7.02.01 Grabados 7.02.02 Mapas 7.02.03 Planos 7.02.04 Sellos</p>
---	---

2. Contaduría. En libros o en forma de legajos y expedientes aparecen los diferentes tipos de diezmos cobrados por la Iglesia, como una de las fuentes más importantes para su financiación. Esta sección es conocida también como de diezmos o tazmías. Se compone de una única subsección:

- *Recaudación de tributos* (2.01), el cabildo era el encargado de recaudar los diezmos del obispado, generando en el desempeño de este menester una abundante documentación económica y contable:

*** *Diezmos* (2.01.01): documentación generada del pago de la décima parte de los frutos que los fieles debían abonar a la Iglesia.

*** *Noveno* (2.01.02): canon o renta que pagaba el cultivador consistente en la novena parte de sus frutos.

*** *Pan terciado* (2.01.03): renta de las tierras que se paga en granos, siendo las dos terceras partes de trigo y la otra de cebada.

*** *Subsidio y excusado* (2.01.04): diezmos que se excluyen de ser pagados a la Iglesia para hacerlo al rey.

*** *Tercias reales* (2.01.05): dos novenos que de todos los diezmos eclesiásticos se deducían para el rey.

3. Fábrica.

Documentación contable que surge de la administración de los bienes que pertenecen al cabildo. Es considerada como la sección más importante dentro de cualquier archivo dado que recoge el mayor volumen de documentos y a su vez conserva los más significativos para la entidad. Se integra de seis subsecciones:

- La primera subsección, *adventicios* (3.01), hace alusión a libros contables en los que se registran los ingresos y gastos del cabildo. Se constituye de tres series documentales:

*** *Ingresos ocasionales* (3.01.01): documentación que refleja ingresos de carácter esporádico de la fábrica.

*** *Nóminas de artistas* (3.01.02): es decir, dinero que se pagaba a cada uno de los músicos, pintores, escultores, etc, que habían desempeñado su trabajo en la catedral.

*** *Nóminas de obreros* (3.01.03): bajo esta serie documental se recoge la documentación sobre el personal que ha participado esporádicamente en reparaciones o rehabilitaciones que tienen que ver con la estructura de la fábrica catedralicia: pintores, carpinteros, fontaneros, etc.

- La segunda subsección, *heredades* (3.02), refleja las propiedades pertenecientes a la fábrica catedral: molinos, viñas, huertas, casas, etc.
- La tercera subsección, *junta de patronatos* (3.03), es aquella que queda constituida por la documentación producida por este organismo que era el encargado de la administración de los patronatos fundados en la catedral. Se divide en tres series documentales:

*** *Cuentas* (3.03.01): relación de gastos e ingresos relativos a los patronatos.

*** *Dotes* (3.03.02): bienes destinados al pago de estudios de muchachos y doncellas.

*** *Raciones* (3.03.03): prebendas que tienen su renta en la mesa del cabildo.

- La cuarta subsección, *obras pías y patronatos* (3.04), se constituye de la documentación denominada mandas pías. Abarca cinco series documentales.

*** *Aniversarios* (3.04.01): documentación sobre oficios y misas que se celebran en sufragio de un difunto en la catedral.

*** *Fundaciones* (3.04.02): documentación en la que constan las cláusulas de una institución de mayorazgo, obra pía, etc.

*** *Obras pías* (3.04.03): documentación sobre establecimientos piadosos para el culto de Dios o el ejercicio de la caridad.

*** *Patronatos* (3.04.04): cargos que se deben cumplir en algunas obras pías porque así había sido designado por el fundador.

*** *Testamento* (3.04.05): documento en que consta la última voluntad de un difunto.

- La quinta subsección, *salarios* (3.05), abarca documentación referida a pagos que se efectuaban al personal. Se divide en dos series documentales:

*** *Nóminas* (3.05.01): nóminas del personal incluido en plantilla.

*** *Otros salarios* (3.05.02): documentos que reflejan el pago de salarios a otras personas que presentan un servicio puntual: albañiles, carpinteros, pintores, etc.

6. Mesa Capitular. Conocida también como de mayordomía, por ser un mayordomo el que se encarga de dichos menesteres, alberga la documentación, generalmente en formato libro, relativa a la administración y gestión del patrimonio eclesiástico. Queda dividida en dos subsecciones:

- La subsección, *bienes del cabildo* (6.01), alberga la documentación relativa a las posesiones de la catedral. Se divide en tres series documentales.

*** *Cartularios* (6.01.01): serie denominada en otros archivos como libro de becerro o de tumbos que hace referencia al lugar donde catedrales, iglesias y monasterios anotaban a mano los privilegios y demás escrituras. La catedral solía ser receptora de un gran número de privilegios. Por ello, los cartularios catedralicios son fuentes de datos históricos de singular importancia.

*** *Heredades* (6.01.02): libro donde quedan registradas las propiedades patrimoniales del cabildo.

*** *Protocolos* (6.01.03): libros en los que de manera ordenada quedan registradas escrituras y otros documentos autorizados por un notario o escribano.

- La segunda subsección, *rentas* (6.02), es conocida con el nombre genérico de manuales, cuya percepción estaba condicionada a la asistencia personal de los capitulares a determinadas funciones litúrgicas o actos colegiados, razón por la que se percibían en mano. Eran de distintas clases: pintancerías, gallinas, misadas, procesiones, aniversarios, etc. La documentación producida por cada uno de estos conceptos constituía gruesos volúmenes.

2.4. Archivos monásticos y conventuales

<p>1.0 ADMINISTRACIÓN</p> <p>1.01 Cartularios.</p> <p>1.01.01 Expedientes y escrituras de adquisición de bienes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cláusulas testamentarias. - Compra. - Donaciones. - Escritura de patronazgo. - Escrituras de fundaciones. - Imposiciones de censos. - Permuta. - Testamentos. <p>1.02 Cilleros.</p> <p>1.02.01 Cuentas de alimentación.</p> <p>1.02.02 Cuentas de cargo y data.</p> <p>1.02.03 Nóminas personal interno.</p> <p>1.02.04 Registro de Limosnas.</p> <p>1.02.05 Registro uso de limosnas</p> <p>1.03 Fábrica conventual.</p> <p>1.03.01 Adventicios</p> <p>1.03.02 Expedientes de reparaciones.</p> <p>1.03.03 Ingresos ocasionales</p> <p>1.03.04 Nominas personal externo.</p> <p>1.03.05 Presupuestos.</p> <p>1.04 Obras Pías</p> <p>1.04.01 Aniversarios</p> <p>1.04.02 Fundaciones</p> <p>1.04.03 Capellanías y Obras Pías</p> <p>1.04.04 Testamentos</p> <p>1.05 Patrimonio temporal.</p> <p>1.05.01 Registros de bienes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarios de objetos sagrados. - Libros de arrendamientos. - Libros de donaciones. - Libros de fundaciones pías. - Libros de misas testamentarias. - Libros de patronazgos. - Libros de registro de censos. - Libros de testamentos. <p>2.00 GOBIERNO</p> <p>2.01 Capítulos.</p> <p>2.01.01 Constituciones.</p> <p>2.01.02 Reglas.</p> <p>2.02 Entradas conventuales.</p> <p>2.02.01 Registro de educandas</p> <p>2.02.02 Registro entradas esporádicas</p> <p>2.02.03 Registro novicias</p> <p>2.02.04 Registro entradas permanentes</p>	<p>2.03 Libros de becerro.</p> <p>2.03.01 Disposiciones emanadas.</p> <p>2.03.02 Disposiciones recibidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licencias. - Mandatos. - Privilegios. - Reales decretos. - Reales órdenes. - Sentencias. <p>2.04 Noviciado.</p> <p>2.04.01 Expedientes novicias</p> <p>2.04.02 Expedientes de profesiones Temporales</p> <p>2.04.03 Expedientes de profesiones perpetuas</p> <p>2.04.04 Registro de novicias que no profesaron</p> <p>2.05 Defunciones.</p> <p>2.05.01 Registro de defunciones</p> <p>2.06 Patentes.</p> <p>2.06.01 Traslados a la entidad.</p> <p>2.06.02 Traslados otras entidades.</p> <p>2.07 Visitas</p> <p>2.07.01 Registro de visitas</p> <p>2.07.02 Registro de visitas para celebración de elecciones</p> <p>2.07.03 Registro de visitas para inspección</p> <p>3.00 JUSTICIA</p> <p>3.01. Autos Apelados</p> <p>3.02 Pleitos civiles</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.02.01 Pleitos por herencias 3.02.02 Pleitos por impagos 3.02.03 Pleitos por incumplimiento de testamentos. <p>3.03 Pleitos criminales</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.03.01 Pleitos por agresiones 3.03.02 Pleitos por amancebamiento 3.03.03 Pleitos por deudas 3.03.04 Pleitos por escándalos <p>3.04 Poderes de representación</p>
---	--

1. Administración. Dicha sección abarca las actividades encaminadas a la gestión de los bienes pertenecientes a las entidades monásticas y conventuales. El encargado de estas tareas es el prior/a o guardián/abadesa dependiendo de si el convento es masculino o femenino. Está estructurada en cinco subsecciones:

- La primera subsección, *cartularios* (1.01), corresponde a las funciones encaminadas a la gestión de arrendamientos, censos, donaciones, herencias y permutas de bienes. Se constituye por una única serie documental:

*** *Expedientes y escrituras de adquisición de bienes* (1.01.01): documentación generada en los procesos en los que los monasterios y conventos adquieren propiedades. Dichos expedientes corresponden a varios procedimientos:

- Cláusulas testamentarias: disposiciones registradas en los testamentos que favorecen a las entidades monásticas y conventuales.
- Compras: documentos que tienen su origen en las adquisiciones de bienes.
- Donaciones: documentación en la que se especifican los bienes cedidos al convento o monasterio por esta vía.
- Escritura de patronazgo: documentación en la que se disponen los beneficios que los monasterios y conventos obtendrán de su patrón.
- Escritura de fundaciones: actas fundacionales de instituciones pías que tienen su sede en monasterios y conventos.
- Imposiciones de censos: dentro de la economía agraria de España las tierras estaban gravadas por una serie de rentas que se llamaban censos. Éstos, que generalmente se pagaban en especie, sirvieron de sustento tanto a la monarquía como a la Iglesia.

- Permuta: documentación generada en los procesos en los que los monasterios y conventos se desprendían de alguna de sus propiedades a cambio de otra que les era más ventajosas.
- Testamentos: disposiciones de última voluntad en las que la persona decide lo referente a sus bienes una vez haya fallecido.
- La segunda subsección, *cilleros* (1.02), alberga la documentación económica y contable sobre la despensa del convento, así como la relativa a la distribución de limosnas. Se integra de cinco series documentales:

*** *Cuentas de alimentación* (1.02.01): documentación referida a los gastos que las entidades religiosas empleaban en la manutención de su comunidad.

*** *Cuentas de cargo y data* (1.02.02): documentación relativa a los gastos e ingresos que se realizan en una entidad monástica o conventual de manera general.

*** *Nóminas personal interno* (1.02.03): documentación que refleja los gastos que la clausura mantiene para efectuar el pago de personas que desempeñan su trabajo en estas unidades.

*** *Registro de limosnas* (1.02.04): documentación que deja constancia de los ingresos que el monasterio o convento recibe por esta vía.

*** *Registro uso de limosnas* (1.02.05): libro contable en el que el convento especifica en qué emplea el dinero que recibe por medio de limosnas.

- La tercera subsección, *fábrica conventual* (1.03), es sin lugar a duda, y tal como ocurre en otros cuadros eclesiásticos, una de las partes más importantes de este cuadro de clasificación dado que se trata de

documentación contable que surge de la administración de bienes pertenecientes al convento. Se integra de cinco series documentales:

*** *Adventicios* (1.03.01): libros de carácter puramente contable en los que se registran los ingresos y gastos del cabildo.

*** *Expedientes de reparación* (1.03.02): informes detallados de las obras ejecutadas en monasterios y conventos.

*** *Ingresos ocasionales* (1.03.03): esta serie documental aparecerá en aquellos conventos donde se han dado circunstancias excepcionales por las que el convento recibe un dinero que no puede ser incluido en ninguna de las vías naturales por las que lo hace normalmente.

*** *Nóminas de personal externo* (1.03.04): documentación que refleja los pagos a personal que presta un servicio remunerado al convento en un momento puntual.

*** *Presupuestos* (1.03.05): gastos calculados por peritos en relación a reparaciones o modificaciones de estructura que se ejecutan en estas entidades.

- La cuarta subsección, *obras pías* (1.04), se integra de la documentación procedente de las llamadas mandas pías. Abarca cuatro series documentales.

*** *Aniversarios* (1.04.01): documentación sobre oficios y misas que se celebran en sufragio de un difunto en el monasterio o convento.

*** *Fundaciones* (1.04.02): documentación en la que constan las cláusulas de una institución de mayorazgo, obra pía, etc.

*** *Capellanías y Obras pías* (1.04.03): documentación sobre

establecimientos piadosos para el culto o el ejercicio de la caridad.

*** *Testamento* (1.04.04): documento en que consta la última voluntad de un difunto que favorece a una entidad monástica o conventual.

- La quinta subsección, *patrimonio temporal* (1.05), alberga documentación sobre los bienes que constituían el patrimonio del convento o monasterio. Está integrada por una única serie documental en la que aparecen varios procedimientos:

*** *Registro de bienes* (1.05.01): son los asientos en los que se da constancia de las posesiones conventuales:

- Inventario de objetos sagrados-culto: relación de objetos para el culto de los que el convento o monasterio es poseedor: cálices, patenas, biblias, etc.
- Libros de arrendamientos: registro de propiedades alquiladas.
- Libros de donaciones: registro de bienes cedidos mediante esta vía.
- Libros de fundaciones pías: registro de las capellanías y obras pías que tienen sede en la entidad conventual o monástica, así como de los beneficios que éstas debían abonar.
- Libros de misas testamentarias: registro de misas que deben celebrarse en el convento o monasterio porque han sido así acordadas en un testamento.
- Libros de patronazgos: libro en el que se anotaban los patronos conventuales o monásticos.
- Libros de registros de censos: registro que da constancia de los censos que el convento mantiene y los beneficios que obtenía a cambio.
- Libros de testamentos: registro en el que se recogerán los testamentos que en alguna de sus cláusulas favorecen a la entidad.

2.4. Archivos de beneficencia

<p>1.00 BENEFICENCIA: ASPECTOS GENERALES</p> <p>1.01 Beneficencia: disposiciones.</p> <p>1.01.01 Correspondencia</p> <p>1.01.02 Disposiciones normativas</p> <p>1.01.03 Indulgencias</p> <p>1.01.04 Libros de actas</p> <p>1.01.05 Privilegios y Títulos</p> <p>1.02 Cuentas</p> <p>1.02.01 Aportaciones y Subvenciones</p> <p>1.02.02 Apoyos y Subsidios a la Beneficencia</p> <p>1.02.03 Cuentas de memorias</p> <p>1.02.04 Cuentas de rentas</p> <p>1.02.05 Gastos</p> <p>1.03 Inventario de Bienes</p> <p>1.03.01 Libros de donaciones</p> <p>1.03.02 Libros de fundaciones pías</p> <p>1.03.03 Libros cláusulas testamentarias</p> <p>2.00 BENEFICENCIA: SERVICIOS</p> <p>2.01 Asilos</p> <p>2.01.01 Correspondencia</p> <p>2.01.02 Cuentas</p> <p>2.01.03 Escrituras de imposición de censos</p> <p>2.01.04 Inventarios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enseres - Ropas - Víveres <p>2.01.05 Solicitudes de ingresos</p>	<p>2.02 Cementerios</p> <p>2.02.01 Cuentas</p> <p>2.02.02 Disposiciones y normativas</p> <p>2.02.03 Partes de fallecimientos</p> <p>2.02.04 Registro de defunciones</p> <p>2.02.05 Registro de exhumaciones</p> <p>2.03 Hospitales</p> <p>2.03.01 Expedientes personal contratado</p> <p>2.03.02 Inventarios de bienes</p> <p>2.03.03 Nóminas</p> <p>2.03.04 Registro de enfermos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libro de altas de enfermos - Libro de fallecimientos - Libro de recepturía de enfermos <p>2.04 Infancia</p> <p>2.04.01 Contabilidad</p> <p>2.04.02 Correspondencia</p> <p>2.04.03 Despensa Menor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos - Intendencia <p>2.04.04 Inventarios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enseres y ropas - Víveres <p>2.04.05 Libro de asiento de niño.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de adopciones - Registro de entradas - Registro de escuelas - Registro de fallecimiento - Registro de lactancia - Solicitud de admisiones
--	---

1. Beneficencia: aspectos generales. En esta primera sección se dará cabida la documentación más general que abarca aspectos dispares con relación a estas entidades. Se estructura bajo tres subsecciones:

- *Cuentas (1.02)*, esta segunda subsección se va a dedicar a la documentación contable. Queda estructurada en cinco series documentales:

*** *Aportaciones y Subvenciones (1.02.01)*: documentación que acredita los ingresos que llegan a las entidades de beneficencia gracias a aportaciones económicas específicas.

*** *Apoyos y Subsidios a la Beneficencia (1.02.02)*: los apoyos a la beneficencia fueron comunes en otras épocas. Instituciones civiles y también otras entidades eclesiásticas dotaban a las benéficas de medios económicos para poder atender a sus múltiples necesidades.

*** *Cuentas de memorias (1.02.03)*: son cuentas desarrolladas por estas entidades con el fin de justificar la forma en la que se emplean los ingresos.

*** *Cuentas de rentas (1.02.04)*: como su nombre indica se desarrollaban unas cuentas específicas en las que registraban los ingresos que provenían de esta vía.

*** *Gastos (1.02.05)*: se trata de una relación detallada en la que se especifica el uso de los ingresos con los que la entidad benéfica contaba para su funcionamiento diario.

- *Inventario de bienes (1.03)*, esta subsección se utiliza para la documentación que acredita la posesión de bienes. Se divide en tres secciones fundamentalmente, aunque pueden existir otras:

*** *Libros de donaciones (1.03.01)*: es aquel registro en el que anotan todos los bienes que han llegado a la entidad bajo esta vía.

*** *Libros de fundaciones pías (1.03.02)*: es aquel registro en el que anotan los bienes que han llegado a la entidad por medio de estas instituciones. Su volumen es considerablemente menor

si lo comparamos con otras entidades eclesiásticas. Sirvan de ejemplo, conventos y monasterios.

*** *Libros cláusulas testamentarias* (1.03.03): registro en el que anotan los bienes que han llegado a la entidad gracias a las últimas voluntades de personas. Al igual que en la sección anterior las entidades de beneficencia no solían ser comúnmente agraciadas por este tipo de disposiciones.

2. Beneficencia: servicios. Esta sección es de suma importancia dado que en ella aparecerán todas y cada una de las tareas que las entidades benéficas desempeñan. Cada una de ellas dará lugar a una documentación específica. La hemos estructurado en cuatro subsecciones:

- *Asilos* (2.01), una de las tareas principales a las que se dedicaban las entidades benéficas era la atención de los ancianos por medio de los asilos. Encontramos cinco series documentales, aunque pudieran establecerse algunas más dependiendo de cada entidad:

*** *Cuentas* (2.01.02): diario económico en los que quedan registrados los movimientos económicos (gastos-ingresos) que efectuaban y la periodicidad de los mismos.

*** *Escrituras de imposición de censos* (2.01.03): en la antigüedad no era inusual que estas entidades fueran beneficiadas por ciertos censos.

*** *Inventarios* (2.01.04): registros en los que se especifican los bienes (enseres, ropas, comidas, propiedades, etc) con los que estas entidades disponían.

- *Cementerios* (2.02), en la antigüedad ciertas entidades benéficas se encargaban de la gestión de los cementerios, particularmente cuando la persona que iba a ser enterrada provenía de otra entidad benéfica.

*** *Cuentas* (2.02.01): como cualquier institución su funcionamiento genera una serie de gastos e ingresos que dan lugar a esta serie documental.

- *Hospitales* (2.03). La labor de asistencia al enfermo es por antonomasia la tarea que ha caracterizado a las entidades benéficas. Toda la documentación surgida de estos procesos se dará cabida bajo esta subsección:

*** *Expedientes personal contratado* (2.03.01): es la documentación que de cada persona que presta un servicio remunerado al hospital se conserva en el archivo.

*** *Inventarios de bienes* (2.03.02): al igual que en otras instituciones benéficas, los hospitales inventariaban sus bienes. Estos registros permitían conocer a las entidades hasta que punto podían extender su labor asistencial.

*** *Nóminas* (2.03.03): documentación referida a los pagos del personal asalariado en los hospitales.

- La cuarta subsección es la relativa a la *infancia* (2.04), dado que la asistencia a los niños ha sido también otra de las grandes tareas encomendadas a estas instituciones a lo largo de los tiempos. Se divide en seis series documentales:

*** *Contabilidad* (2.04.01): como en el resto de casos es la documentación que da fe de los gastos e ingresos que estas entidades mantienen para su desarrollo.

*** *Inventarios* (2.04.04): al igual que en otras instituciones benéficas, los centros de atención a la infancia inventariaban sus bienes. De este modo aparecen libros de registros en los que se contabiliza los enseres y otros útiles, así como la ropa que dispone la institución y la vía por la que ha llegado a la misma. En algunos libros de registro se anota la distribución de estos recursos para poder dar muestra del uso de los mismos.

2.5. Archivos de órdenes religiosas

<p>1.0 ADMINISTRACIÓN</p> <p>1.01 Contabilidad</p> <p>1.01.01 Auditorías</p> <p>1.01.02 Cuentas de cargo y data</p> <p>1.01.03 Obligaciones fiscales</p> <p>1.01.04 Recibos y justificantes</p> <p>1.02 Inventario de bienes</p> <p>1.02.01 Bienes inmuebles</p> <p>1.02.02 Bienes muebles</p> <p>2.0 GOBIERNO</p> <p>2.01 Gobierno Externo</p> <p>2.01.01 Correspondencia</p> <p>2.01.02 Comunicaciones</p> <p>2.02 Gobierno Interno</p> <p>2.02.01 Actas de Capítulos</p> <p>2.02.02 Acuerdos</p> <p>2.02.03 Constituciones y reglas</p> <p>2.02.04 Procesos beatificación</p> <p>2.03 Fundaciones</p> <p>2.03.01 Actas de fundación</p> <p>2.03.02 Dotaciones</p> <p>2.04 Casa generalicia y provincial</p> <p>2.04.01 Cargos</p> <p>2.04.02 Circulares informativas</p> <p>2.04.03 Contabilidad</p> <p>2.04.04 Nóminas</p> <p>2.05 Noviciado</p> <p>2.05.01 Expedientes personales</p> <p>2.05.02 Recursos económicos</p> <p>2.05.03 Registro de profesiones y tomas de hábito</p> <p>2.05.04 Registro secularizaciones</p>	<p>3.0 JUSTICIA</p> <p>3.01 Autos Apelados</p> <p>3.02. Denuncias</p> <p>3.02. Expedientes judiciales</p> <p>3.02 Poderes de representación</p> <p>4.0 OFICIOS</p> <p>4.01 Beneficencia</p> <p>4.01.01 Asilos de ancianos</p> <p>4.01.02 Comedores</p> <p>4.01.03 Hospitales</p> <p>4.01.04 Infancia</p> <p>4.02 Docencia</p> <p>4.02.01 Alumnos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expedientes académicos - Libro escolar - Matriculas <p>4.02.02 Profesorado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratos - Expedientes personales - Jubilaciones - Nóminas - Planes de estudio <p>4.03 Misión</p> <p>4.03.01 Correspondencia misional</p> <p>4.03.02 Informes de misiones</p> <p>4.03.03 Registro de misioneros</p>
---	--

1. Administración. Esta primera sección está relacionada con las tareas encaminadas a la gestión de los bienes pertenecientes a estas entidades. Se divide en dos grandes subsecciones:

- La primera subsección, *contabilidad* (1.01), albergará

la documentación que tiene que ver con la gestión económica de cada una de estas entidades. Se han establecido cuatro series documentales, aunque pudieran existir algunas otras.

*** *Auditorías* (1.01.01): abarca la documentación que se genera en revisiones contables realizadas por auditores dado que una parte de estas entidades actúa bajo principios económicos que rigen a cualquier empresa. Por ello, las órdenes de vida activa deben rendir cuentas periódicamente del uso del patrimonio del cual disponen dado que parte de este dinero es concedido por el Estado para ser aplicado en las sociedades.

*** *Cuentas de cargo y data* (1.01.02): es la documentación contable propiamente dicha. Se trata de libros de registro en los que se anotan cada uno de los gastos e ingresos que estas entidades mantienen diariamente.

*** *Obligaciones fiscales* (1.01.03): serie que hace referencia a la documentación que estas instituciones deben presentar a la administración del Estado para dar constancia de los bienes y actividades que acometen.

*** *Recibos y justificantes* (1.01.04): son aquellos documentos que dan fe los pagos que dichas entidades han efectuado.

- La segunda subsección, *inventario de bienes* (1.02), expone las propiedades pertenecientes a estas instituciones. Queda dividida en dos series documentales dependiendo de la naturaleza de los mismos (muebles e inmuebles).

2. Gobierno. Es una de las secciones más importantes del cuadro de clasificación dado que hace alusión a las actividades desempeñadas para la gestión de las organizaciones de vida activa. Se divide en cinco subsecciones:

- La tercera subsección, *fundaciones* (2.03), hace referencia

a documentación que legaliza la institución desde su fundación hasta la última aprobación o reconversión. Se integra de dos series documentales:

*** *Dotaciones* (2.03.02): como su nombre indica en esta serie documental aparecerá toda la documentación que tiene que ver con los bienes materiales o económicos con los que es dotada una orden de vida activa tanto en su fundación como a lo largo de su existencia.

- La cuarta subsección, *casa generalicia y provincial* (2.04), hace referencia a la documentación generada por este escalafón del organigrama en sus relaciones o comunicaciones con otras ramas de la entidad. Aparece dividida en cuatro series documentales.

*** *Contabilidad* (2.04.03): como ya señalábamos los diversos escalafones de las órdenes de vida activa producen una documentación contable específica que posteriormente será enviada para su conservación conjunta.

*** *Nóminas* (2.04.04): como ya señalábamos anteriormente las órdenes de vida activa se gestionan, en muchos casos, como una empresa. Prueba de ello es la existencia de esta serie documental que custodia las nóminas del personal asalariado.

- La quinta subsección, *noviciado* (2.05), es de gran interés puesto que en ella se recogerá toda la documentación que tiene que ver con personas que ingresan en la orden así como el proceso de formación seguido por cada una de ellas. Se divide en cinco series documentales:

*** *Recursos económicos* (2.05.03): como ya hemos señalado, las diversas entidades que componen la orden de vida activa generan una documentación económica específica. También los noviciados gestionan sus ingresos y bienes rindiendo cuentas a la

casa general y provincial.

2.6. Archivos de Seminarios

1.0	ENSEÑANZAS	2.03	Documentación del prelado
1.01	Alumnado	2.03.01	Cargos
1.01.01	Agregación de estudios	2.03.02	Decretos
1.01.02	Expedientes de alumnos	2.03.03	Doctrina
1.1.03	Grados	2.04	Documentación Interna
1.1.04	Registro de notas	2.04.01	Constituciones
1.02	Profesorado	2.04.02	Estatutos
1.1.01	Actas de claustro	2.04.03	Reglamentos
1.1.02	Expedientes de profesores	3.0	ORDENES SAGRADAS
1.1.03	Libros de acuerdo	3.01	Ordenaciones
1.02.02	Nóminas	3.0.01	Expedientes ordenaciones
2.0	GOBIERNO	3.0.02	Liturgia de ordenación
2.01	Correspondencia	4.0	PATRIMONIO
2.01.01	Cartas al prelado	4.01	Becas
2.01.02	Otras cartas	4.01.01	Adjudicaciones de becas
2.02	Contabilidad	4.01.02	Solicitudes de beca
2.02.01	Cuentas alumnado	1.02	Colectas
2.02.02	Cuentas cargo y data	4.02.01	Donaciones
		4.02.02	Inventario de bienes
		4.02.03	Testamentos

1. Enseñanzas. Esta primera sección da cabida a los aspectos relacionados con la vertiente formativa de los seminarios. Ha sido estructurada en dos subsecciones:

- La segunda subsección, *profesorado* (1.02), da cabida a la documentación sobre profesores que imparten clases en los seminarios. Se constituye por cuatro series documentales:

*** *Nóminas* (1.02.04): registro de los pagos efectuados a los profesores por el ejercicio de sus competencias docentes.

2. Gobierno. Esta segunda sección está relacionada con la gestión

de cada uno de los aspectos constitutivos de los seminarios. Ha quedado dividida en cuatro subsecciones:

- La segunda subsección, *contabilidad (2.02)*, abarcará la documentación económica surgida de la gestión diaria del seminario. Se presenta dividida en dos series documentales, aunque pudieran establecerse otras:

*** *Cuentas de alumnado (2.02.01)*: documentación específica en la que se reflejan los pagos que los alumnos hacen al seminario tanto para su manutención como para su adoctrinamiento.

*** *Cuentas de cargo y data (2.02.02)*: es el diario económico del seminario dado que en él se registran los ingresos y pagos que la entidad efectúa diariamente.

4. Patrimonio. Esta cuarta sección expone la documentación relacionada con la administración del patrimonio del seminario, integrado por propiedades urbanas, rústicas, valores mobiliarios, etc. Ha quedado constituida por dos subsecciones:

- La primera subsección, *becas (4.01)*, hace alusión a las ayudas económicas que se concedían para que los seminaristas pobres o con menos recursos pudieran realizar estudios en los seminarios. Se integra de dos series documentales:

*** *Adjudicaciones de becas (4.01.01)*: documentos en los que se hace constar la persona a la que se le ha concedido una beca, así como la cuantía de la misma.

*** *Solicitudes de becas (4.01.02)*: documentos en los que se reclama ser el benefactor de una ayuda económica para poder cursar estudios en estos centros.

- La segunda subsección, *colectas (4.02)*, se refiere a la

administración de los donativos que por vía ordinaria o campaña extraordinaria llegaban al seminario. Queda constituida por tres series documentales:

*** *Donaciones* (4.02.01): los seminarios, especialmente en el siglo XVIII, fueron favorecidos por medio de esta vía. Eran muchas las familias que dotaban a estos centros de propiedades y dinero en metálico. Bajo esta serie documental se recogerá la documentación que da fe de todos estos bienes.

*** *Inventario de bienes* (4.02.02): relación de propiedades que el seminario dispone como parte de su patrimonio.

*** *Testamento* (4.02.03): cláusulas testamentarias que favorecen a la entidad dotándola de recursos de los que hasta el momento no era poseedora. Era común que sacerdotes legaran por testamento parte de sus bienes a la entidad que les formó. Hoy por hoy, es una práctica que no ha dejado de efectuarse aunque el número de bienes que llegan a los seminarios por esta vía es considerablemente menor.

3. CONCLUSIONES

Llegados a este punto, tres son las conclusiones que darán por finalizada la presente exposición:

1. En primer lugar, la importante presencia en los diferentes archivos eclesiásticos de documentación de marcado carácter económico. A tenor de los hipotéticos cuadros de clasificación, constatamos la existencia de series sustanciales o naturales de carácter económico (libros de cuentas, contabilidad o libros de cargo y data) frente a otras menos relevantes pero imprescindibles para análisis históricos más específicos;
2. En segundo lugar, la necesidad, para la formalización de los estudios económicos, de los archivos eclesiásticos. La documentación aquí reunida no sólo es de necesidad

- para las instituciones de la Iglesia, sino también para comprensión de la historia económica en su totalidad,
3. En tercer lugar, la presentación de patrones comunes para la organización y clasificación de los archivos eclesiásticos, si bien naturalmente modificables para la concreción de cada uno de ellos.
 4. Y, por último, la necesidad de emprender, de forma colectiva, de trabajos que tengan por objeto la organización de los archivos eclesiásticos como elementos sustanciales de la historia y el presente,

X NOCHE de MUSEOS

EVOLUCIÓN DE LOS SOPORTES DE INFORMACIÓN

28
MAYO /16
7:30 - 23:00
Av. 6 de Agosto - 2060

CASA MONTES
UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD COMPLEJA MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

CONGRESO INTERNACIONAL

SEMINARIO HISPANO-BOLIVIANO
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

"ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN"

18-20 JUNIO

INVITADOS
Dr. Juan José Galva González (UNAM-MÉXICO)
Dr. Miguel Ángel Escobar Rojas (UNAM-MÉXICO)
Dra. María Teresa Fernández Bago (UCM-ESPAÑA)
Dr. José María Torres (UMH-ESPAÑA)
Dr. Alfonso López Torres (UCM-ESPAÑA)
Dr. Rafael Vázquez Rodríguez (UCM-ESPAÑA)

LUGAR: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
CIUDADELA

MAJOR INFORMACIÓN:
http://www.cibnab.com.bo

UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
MAESTRÍA EN ARCHIVOLOGÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA

CONGRESO INTERNACIONAL

"ARCHIVOLOGÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL INTEGRADA: ANÁLISIS Y TENDENCIAS"
LA PAZ - BOLIVIA

50
BODAS DE ORO
1970-2020

NOVIEMBRE, 2020

MAJOR INFORMACIÓN:
http://ciberinformacion.umsa.bo

UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ARCHIVOLOGÍA - BIBLIOTECOLOGÍA - DOCUMENTACIÓN - MUSEOLOGÍA

EVENTO:
A través de actividades y talleres se promoverá la cultura de la información.

FERIA DOMINICAL DE LAS CULTURAS

Participa de la información

ORGANIZADO POR:
Círculo Boliviano de Unidades de Información
Instituto de Investigaciones y Estudios de Posgrado
Representantes de casas
Dirección de Carrera

25 de Agosto del 2019

Lugar: Av. 6 de Agosto-113 P.O. BOX 131 P.V.
Hora: 9:00 a 12:00

UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ARCHIVOLOGÍA - BIBLIOTECOLOGÍA - DOCUMENTACIÓN - MUSEOLOGÍA

CONFERENCIA VIRTUAL

EL CIUDADANO COMO USUARIO DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

50
BODAS DE ORO
1970-2020

Conferencista:
Dr. JUAN JOSÉ GALVA GONZÁLEZ
(UNAM-México)

Horas: 17:00

6
9
2020
Octubre

ORGANIZAN:
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA DE INTERACCIÓN SOCIAL

VESTIGIOS EN:
Facebook: <https://www.facebook.com/cibnab>
Twitter: <https://twitter.com/cibnab>
Instagram: <https://www.instagram.com/cibnab>
YouTube: <https://www.youtube.com/cibnab>

UNIVERSIDAD MAJOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ARCHIVOLOGÍA - BIBLIOTECOLOGÍA - DOCUMENTACIÓN - MUSEOLOGÍA

7 de diciembre

50
BODAS DE ORO
1970-2020

Carrera Ciencias de la Información
Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Mayor de San Andrés
La Paz-Bolivia
2020

2519 9536